

LA GESTIÓN DE PAGOS EN EL «CROWDFUNDING»*

THE MANAGEMENT OF PAYMENTS IN THE «CROWDFUNDING»*

FERNANDO DE LA VEGA GARCÍA
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Murcia
e-mail: flavega@um.es

RESUMEN

El artículo estudia el régimen jurídico español del pago en las operaciones de crowdfunding. Aunque parte del crowdfunding tiene una regulación especial en España, los servicios de pago están regulados en otras normas, aplicables a toda operación de crowdfunding. El artículo examina todas las posibilidades, desde la gestión del pago por la propia plataforma de crowdfunding hasta su externalización. En este caso se hace referencia al régimen de las principales entidades de crédito, pago y dinero electrónico que colaboran con las plataformas de crowdfunding.

Palabras clave: Crowdfunding, Pagos, Financiación, Digital.

ABSTRACT

The article studies the Spanish legal regime of payment in crowdfunding operations. Although part of crowdfunding has a special regulation in Spain, payment services are regulated in other regulations, applicable to any crowdfunding operation. The article examines all possibilities, from the management of the payment by the crowdfunding platform itself to its outsourcing. In this case reference is made to the regime of the main credit, payment and electronic money entities that collaborate with the crowdfunding platforms.

Keywords: Crowdfunding, Payments, Financing, Digital.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. II. GESTIÓN DE PAGOS Y DEPÓSITO DE DINERO EN EL CROWDFUNDING. DIFERENCIACIÓN Y CONEXIONES III. LA GESTIÓN DE PAGOS POR LA PROPIA PLATAFORMA DE CROWDFUNDING. 1. Crowdfunding «financiero». 1.1. Consideraciones iniciales: la dualidad de procedimientos. 1.2. Requisitos para asumir la gestión de pagos. 1.3. Requisitos formales para la gestión de pagos. 2. Crowdfunding «no financiero».- IV. LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La realidad de la financiación participativa digital se ha intensificado a raíz de las deficiencias del sistema financiero¹ y de la consolidación del uso de la tecnología².

* Este artículo queda integrado en el marco del Proyecto de Investigación DER2015-64931-R del Ministerio de Economía y Competitividad («Crowdfunding: una fórmula de cooperación social al servicio de la financiación en la era digital»).

¹ Esta realidad generó la necesidad de llevar a cabo un proceso de reforma del sistema en su conjunto a nivel mundial (MARIMÓN DURÁ, R., «Delimitación y perspectivas de la regulación del sector bancario en la sombra», en AA.VV., *La regulación del Shadow Banking en el contexto de la reforma del mercado financiero* (dir. MARIMÓN DURÁ, R.), Aranzadi, 2015, pg. 23). Uno de los centros de atención de dicho movimiento de reforma es el sector bancario en la sombra (*shadow banking*), "principalmente por dos motivos, su tamaño y sus vínculos o interconexión con el sector financiero regulado, para el cual trae consigo un riesgo de carácter sistémico (MARTÍ MIRAVALLS, J., «Hoja de ruta de la Comisión Europea para el tratamiento normativo del Shadow Banking», en AA.VV., *La regulación del Shadow*

En este contexto confluyen demandantes y oferentes de crédito que se interrelacionan en torno a un espacio *web* puesto en marcha por un empresario o intermediario. La comunicación de los dos lados del mercado a través de una plataforma *online* supone un hecho muy relevante para diversos ámbitos, entre los que destaca el financiero³.

Esta práctica de financiación es conocida en la actualidad como *crowdfunding* y presenta al menos dos grandes modalidades. (i) Por un lado, se encuentra la micro-financiación digital de proyectos culturales, donde predomina un interés emocional por parte de los donantes o mecenas; es lo que se denomina *crowdfunding* «no financiero»⁴ o filantrópico y que se encuentra en la actualidad sin una regulación especial⁵. (ii) Por otro lado, junto a este fenómeno, recientemente se ha incorporado la «modalidad financiera» del *crowdfunding* a nuestro Derecho mediante determinados preceptos de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (LFFE)⁶. Esta norma sólo regula figuras «en las que el inversor espera recibir una remuneración dineraria por su participación, dejando por tanto fuera del ámbito de esta norma al

Banking..., cit., pg. 72).

² Conviene recordar cómo los autores denominan a esta realidad «innovación disruptiva»; esta expresión, atribuida inicialmente a Clayton Christensen es definida por la CNMC (*CNMC, Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa (E/CNMC/004/15)*, 2016, pg. 40) como aquella por la cual «un producto o servicio, gracias a una innovación tecnológica o de otro tipo, se instala en una parte del mercado, generalmente marginal, y de forma imparable y muchas veces imprevisible se expande a la totalidad del mismo, incluso ampliándolo, desplazando eventualmente a los competidores establecidos o incumbentes».

³ Al igual incluso que en otros mercados objetivamente más alejados (*vgr.* transporte o alojamiento), los de *crowdfunding* se presentan como mercados “de dos lados” (*two-sided markets*), en los que claramente se diferencian dos clases de usuarios que se necesitan mutuamente para el buen funcionamiento del sistema (EVANS, D.S., “Governing bad behavior by users of multi-sided platforms”, *Berkeley Technology Law Journal*, nº 27, 2012, pg. 1203; EVANS, D.S. & SCHMALENSEE, R., “The Antitrust Analysis of Multi-Sided Platform Businesses”, en *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper*, 623, 2012, pg. 4.; EVANS, D.S., “Defining antitrust markets when firms operate two-sided platforms”, *Columbia Business Law Review*, nº 3, 2005, pg. 668); la plataforma crea un espacio telemático común en el que confluyen usuarios con diferentes intereses, resultando el componente telemático esencial en la configuración del *crowdfunding* y en su tratamiento jurídico (al respecto, EVANS, D.S., “Governing bad behavior by users of multi-sided platforms”, *cit.*, pg. 1249; PEKMEZOVIC, A. / WALKER, G., “The global significance of *crowdfunding*: solving the sme funding problem and democratizing access to capital”, *William & Mary Business Law Review*, vol. 7, 2016, pgs. 357-358). La incidencia en la economía (sobre todo cuando se habla de economías de escala) y para el Derecho (sobre todo para el protector de la competencia) resulta innegable.

⁴ Ciertamente su calificación como «no financiero» no es exacta técnicamente y responde básicamente a su confrontación con la modalidad regulada, denominada por la exposición de motivos de su norma reguladora (Ley 5/2015) *crowdfunding* en el que prima «su componente financiero». Por ello no debe ocultarse el componente financiador que también tiene el conocido como *crowdfunding* filantrópico o «no financiero».

⁵ Esto ha implicado que la doctrina haya estudiado el aspecto contractual del *crowdfunding* en relación con figuras clásicas en nuestro Derecho, como es el préstamo, la donación y el mandato o comisión (por ejemplo, GIMENO RIBES, M., «Aproximación a la naturaleza jurídica del *Crowdfunding*», *RDM*, nº 291, 2014, pp. 451-490); asimismo se han planteado sus efectos respecto a la lealtad y libertad que deben presidir la competencia en el mercado (así, desde la óptica de la lealtad, *vid.* GÓRRIZ LÓPEZ, C., «Uber. Transporte de pasajeros y competencia desleal», *RDT*, nº 16, 2015, pp. 77-98).

⁶ Sobre esta norma, recientemente, *vid.* AA.VV., *Crowdfunding: aspectos legales* (Coord. MORENO SERRANO, E./CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L.), Aranzadi, 2016; GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., *Plataformas de financiación participativa y “Financiamiento Crowdfunding”*, Tirant lo Blanch, 2016; GALACHO ABOLAFIO, A.F., «Crowdfunding y Shadow Banking: plataformas de financiación participativa (PFPS) y la protección de los inversores», *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, nº 145, 2017, pgs. 173-203.

crowdfunding instrumentado mediante compraventas o donaciones» (exposición de motivos LFFE). El rendimiento dinerario al que se hace referencia puede presentar diferentes configuraciones, distinguiéndose entre *Equity crowdfunding*⁷ o *Crowdinvesting* y *Crowdlending*⁸, modalidades típicas del *crowdfunding* financiero.

El fenómeno del *crowdfunding* presenta en todas sus modalidades el común denominador de la transferencia de dinero. La causa financiera de la operación puede implicar un traspaso de fondos en hasta dos sentidos: a) desde el inversor o donante al promotor del proyecto; y b) desde el promotor al inversor (esto es propio de la «modalidad financiera» de *crowdfunding*).

El objetivo de este trabajo es estudiar la ordenación jurídica de los sistemas de pago utilizados en el *crowdfunding*, conectando esta nueva forma de financiación con institutos propios del Derecho Bancario y comprobando su efectividad en la práctica. Para ello se clarifica en primer lugar la relación entre «gestión de pago» y «depósito de dinero» para, posteriormente, abordar el estudio de la gestión de pagos por la propia plataforma de *crowdfunding* y el de su externalización en otras entidades («entidades colaboradoras»). En esta labor se examinarán los distintos criterios aplicables, distinguiendo en ocasiones las especialidades de la modalidad regulada específicamente en la LFFE.

II. GESTIÓN DE PAGOS Y DEPÓSITO DE DINERO EN EL CROWDFUNDING. DIFERENCIACIÓN Y CONEXIONES

La gestión de los pagos y el depósito de dinero son institutos jurídicos diferentes pero que guardan una relación muy estrecha, al representar éste el destino natural de los pagos. En ocasiones puede llegarse a confundir en la práctica al identificar la expresión «hacer un depósito» con «realizar un pago». Por ello, conviene advertir su diferenciación para centrar el tema objeto de estudio y no aplicar criterios propios de cada uno en problemas suscitados en el otro. No obstante, debe anotarse que, a pesar de la teórica diferenciación entre «depósito de dinero» y «gestión de pagos», ambos guardan una estrecha relación, especialmente en el ámbito de las operaciones de *crowdfunding*. En este contexto los pagos no siempre finalizan un proceso (como sucede en casos de adeudos o de pagos electrónicos por compraventa de productos o contratación de servicios), sino que habitualmente se presentan como operación accesoria al depósito de unos fondos que, llegado el momento, se traspasarán al promotor o se devolverán al donante, mecenas o inversor; en este sentido, los fondos suelen «retenerse» hasta la fecha de cierre de la captación de fondos, poniéndose solo a disposición del proyecto financiado si se ha llegado al objetivo de financiación. Así, la

⁷ Al respecto, *vid.* RODRÍGUEZ MARÍN, S., «Crowdfunding de inversión mediante obligaciones. Novedades e implementación», en AA.VV, *Crowdfunding: Aspectos Legales*, cit., pgs. 297-317; ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, «El "equity crowdfunding" o financiación en masa de inversión: importancia, problemas y opciones en su regulación», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, nº 61, 2014, pgs. 13-58.

⁸ La mecánica ha sido descrita ya por la doctrina: «El contrato de préstamo se celebrará por la PFP en nombre de los inversores cuando se haya alcanzado determinado porcentaje predefinido de la financiación solicitada. Celebrado el contrato de préstamo, el promotor del proyecto de financiación (prestatarario) formalizará ante notario una escritura de reconocimiento de deuda en la que se detallará las condiciones del contrato de préstamo. La comisión que el inversor pagará a la PFP se calcula como un porcentaje sobre el importe del préstamo. La gestión de los cobros corresponde a la PFP» (CARRASCO PERERA, A., «Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial: la financiación participativa a través de plataformas de "crowdfunding"», *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, Nº. 12, 2014, pg. 187).

realización o gestión de un pago impulsado por una plataforma de *crowdfunding* implica necesariamente un depósito, por lo menos en un período mínimo indispensable. A pesar de esta circunstancia, y como se ha adelantado *supra* y se desarrolla seguidamente, el depósito y la gestión de pagos son caracterizados en nuestro Derecho como negocios jurídicos diferenciados.

A) Respecto al depósito, debe recordarse que la captación de fondos de forma profesional representa una operación fundamental en la actividad bancaria de intermediación en el crédito. Aunque no de forma unánime⁹ resulta tradicional su calificación como «operación pasiva» que queda jurídicamente concretada en el contrato de depósito bancario de dinero. En la actualidad podría definirse como aquella operación en la que «el depositante entrega al depositario una suma determinada de dinero de curso legal con la obligación de custodiar el valor nominal de dicha suma monetaria y de restituirla al depositante o a quien de él traiga su derecho, en los términos convenidos»¹⁰. La realización de un depósito bancario de dinero ha sido desde sus inicios una actividad en la que, en la gran mayoría de ocasiones, el depositante entregaba el dinero en nombre propio a la entidad de crédito; la realización de dicha operación por cuenta ajena ha supuesto, por tanto, una excepción. Frente a esta tradicional forma de captación de fondos realizada profesionalmente por las entidades de crédito se asiste en la actualidad a captaciones masivas de fondos a través de internet.

El depositario debe ser obligatoriamente una «entidad de crédito», al ser considerada como infracción muy grave en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (LOSSEC) la siguiente conducta: «ejercer con carácter profesional la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público, así como hacer uso de las denominaciones reservadas de las entidades de crédito u otras que puedan inducir a confusión con ellas, sin haber sido autorizada como entidad de crédito». Por tanto, la reserva de la actividad pasiva del depósito de dinero queda reducida en la LOSSEC a las siguientes entidades: a) bancos; b) cajas de ahorros; c) cooperativas de crédito; y d) Instituto de Crédito Oficial.

En el ámbito del *crowdfunding* financiero el art. 52.3 LFFE dispone la prohibición de que la plataforma de financiación participativa (en adelante, PFP) ejerza actividades reservadas a las entidades de pago, especialmente se les prohíbe «la recepción de fondos con la finalidad de pago por cuenta de los inversores o de los promotores, sin contar con la preceptiva autorización de entidad de pago híbrida, de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y su normativa de desarrollo». Debe advertirse que la recepción de los fondos a la que hace referencia dicho precepto solo se realiza para ejecutar el servicio de pago correspondiente, no asimilándose a la propia del depósito bancario de dinero. Los criterios de esta norma se mantienen en el ámbito del *crowdfunding* no financiero, siempre que carezcan de la condición de entidad de crédito las plataformas de esta modalidad de *crowdfunding*.

⁹ En la doctrina clásica hay autores que rechazan la distinción entre operaciones activas y pasivas por considerar descompensada en relación con el número de contratos incluidos en cada tipo (HAMEL, J., *Banques et opérations de banque*, t. I, París, 1933, pg. 1, citado en GARRIGUES, J., *Contratos bancarios*, Madrid, 1958, pgs. 29-30).

¹⁰ Concepto propuesto en el art. 572-1 de la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación.

B) La gestión de pagos, por su lado, forma parte de lo que jurídicamente se denomina «servicio de pago» y constituye un componente esencial en el *crowdfunding*, al representar una modalidad de micro-financiación. En este sentido, por ejemplo, para la autorización de una entidad como plataforma de financiación participativa (*crowdfunding* «con componente financiero») se requiere que la solicitud a la CNMV vaya acompañada, entre otros documentos, de una «descripción de los procedimientos y sistemas establecidos por los que se harán llegar al promotor los fondos de los inversores, y por los que los inversores recibirán la remuneración de los capitales invertidos» (art. 57.1.i LFFE).

Respecto a la delimitación de los servicios de pago, la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (LSP)¹¹, enumera exhaustivamente dichos servicios y permite diferenciarlos jurídicamente del depósito bancario de dinero. Básicamente son los siguientes: a) servicios que permiten el ingreso o retirada de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago; b) ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago (adeudos, transferencias, tarjetas o similares); c) ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago; d) emisión y adquisición de instrumentos de pago; e) envío de dinero; y f) ejecución de operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del ordenante a ejecutar una operación de pago mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el pago a través del operador de la red o sistema de telecomunicación o informático, que actúa únicamente como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios.

La gestión de pagos está reservada legalmente a más entidades que el depósito de dinero. En este sentido, además de las entidades de crédito podrán prestar con carácter profesional servicios de pago los siguientes proveedores (art. 4 LSP): a) las entidades de dinero electrónico; b) las entidades de pago; c) la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., respecto de los servicios de pago para cuya prestación se encuentre facultada en virtud de su normativa específica; d) el Banco de España; y e) la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Estas dos últimas siempre que no actúen en su condición de autoridad pública. A diferencia de los que sucede con los depósitos de dinero, las plataformas de *crowdfunding* podrían prestar estos servicios plenamente, para lo que deberían constituirse como entidad de pago híbrida, tal y como se estudia en el siguiente epígrafe.

La cercanía entre la gestión de pagos y el depósito de dinero es indudable, sobre todo en los supuestos en que la entidad de pago (EP) recibe el dinero para gestionar su pago; en estos casos el art. 6.1 *in fine* LSP dispone que «los fondos recibidos por dichas entidades de los usuarios de servicios de pago para la prestación de servicios de pago no constituirán depósitos u otros fondos reembolsables»; como se observa, técnicamente se realiza una clara diferenciación entre «depósito de dinero» y «depósito como elemento de la gestión de pagos».

¹¹ Esta norma deriva de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE. Al respecto, *vid.* LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M., *Comentarios a la Ley de Servicios de Pago*, Bosch, Barcelona, 2011.

III. LA GESTIÓN DE PAGOS POR LA PROPIA PLATAFORMA DE CROWDFUNDING

La gestión de pagos por la propia plataforma supone asumir las competencias propias de las «entidades de pago» (en adelante, EP), pues nuestro sistema establece una reserva de la actividad de «servicio de pago» a los «proveedores de servicios de pago»¹² (art. 4 LSP). En estos casos las plataformas de *crowdfunding* son las autorizadas para la realización de todo el proceso de pago (mediante el ofrecimiento a sus clientes de realizarlo a través de transferencias, tarjetas de débito o crédito), sin acudir a otras entidades colaboradoras (otras entidades de crédito, pago, dinero electrónico,...).

Por tanto, la gestión de pagos no es una competencia natural de una plataforma de *crowdfunding*, sino que solo si estuviera interesada en prestar directamente tales servicios a sus clientes deberá acceder a la condición de «proveedor de servicios de pago» o «entidad de pago». La decisión sobre este acceso debe ser valorada por cada plataforma; en muchas ocasiones le resulta poco rentable debido al coste fijo que supone el más que probable aumento de plantilla que conlleva la asunción de la gestión de pagos. Si la plataforma optase por la gestión propia de los pagos para operaciones de *crowdfunding* deberá interesarse por la aplicación de las normas de acceso a la condición de EP.

El régimen jurídico de la gestión propia de los pagos es sustancialmente idéntico en ambas modalidades de *crowdfunding* (financiero y no financiero), pues la norma específica del *crowdfunding* «con componente financiero» (LFFE) no se dedica a regular la gestión de los pagos en dicho ámbito. A pesar de ello, conviene hacer en este estudio una referencia separada a cada realidad, sobre todo para observar cómo se acomoda la especialidad derivada de la legislación de los servicios de pagos en el ámbito de cada modalidad de *crowdfunding*. Por tanto, doctrinalmente conviene separar las modalidades del *crowdfunding* para el estudio de la asunción de los «servicios de pago» por la plataforma.

1. CROWDFUNDING «FINANCIERO»

1.1. Consideraciones iniciales: la dualidad de procedimientos

En el ámbito del *crowdfunding* financiero, el art. 52.3 LFFE obliga a la PFP que quiera asumir la gestión de pagos a contar con la preceptiva autorización de «entidad de pago híbrida», entidad introducida en nuestro Derecho por el título V (arts. 23 y 24) del Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago (RSP), y definida con carácter general como aquella EP que realiza, además de la propia de las EPs, cualquier otra actividad económica. Dicha autorización permitiría realizar tales servicios, aunque en ocasiones se podría obligar a la PFP a crear una entidad separada para ello¹³.

¹² Su definición legal es la siguiente: «los organismos públicos, entidades y empresas autorizadas para prestar servicios de pago en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, se acojan o no a las excepciones previstas en el artículo 26 de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, así como los de terceros países, que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios de pago» (art. 2.9 LSP).

¹³ En este sentido, el art. 9.1 LSP dispone que «cuando una entidad de pago realice simultáneamente otras actividades económicas distintas de los servicios de pago, y dichas actividades perjudiquen o puedan

La LFFE solo se remite al régimen de esta clase de EP pero no resuelve los problemas de interpretación que surgen de la aplicación de las normas de acceso a la actividad de *crowdfunding* y de servicios de pago. Al respecto, debe advertirse que la LFFE y la LSP establecen requisitos diferentes para el ejercicio de cada actividad, y que ninguna es la más exigente con carácter general respecto a la otra, faltando quizás una suficiente coordinación entre ambas¹⁴. Ante la divergencia de requisitos en la concreta situación de la PFP que presta servicios de pago se ha planteado qué norma sería la que tuviera preeminencia, si estaríamos ante «plataformas de financiación participativas híbridas» o si, por el contrario, serían simplemente «entidades de pago híbridas». La doctrina hasta ahora se inclina por esta última opción, al considerar que el «organismo principal» es la EP¹⁵. Sin embargo, la cuestión no se resuelve del todo dando preponderancia a una norma a efectos del control de acceso a la actividad, sino que la solución radica de considerar la separación o, en su caso, unidad del procedimiento de autorización.

En este sentido, es indudable que desde una primera aproximación surgen interrogantes sobre el órgano que debe autorizar a la PFP que realice servicios de pagos, y, muy unido a lo anterior, si deben solicitarse dos autorizaciones (una como PFP y otra como EP) o si, por el contrario, es posible la autorización única, de forma análoga a lo que sucede con las EPs híbridas en las que participan los establecimientos financieros de crédito¹⁶. Evidentemente esta duda solo se genera cuando la PFP se plantea prestar servicios de pago desde su constitución; cuando, por el contrario, deriva de una situación posterior es indudable que deberán seguirse los dos procedimientos, al no coincidir en el tiempo las solicitudes de autorización.

En este contexto debe recordarse que mientras las PFPs son autorizadas por la

perjudicar la solidez financiera de la entidad de pago o puedan crear graves dificultades para el ejercicio de su supervisión el Banco de España podrá exigirle que constituya una entidad separada para la prestación de los servicios de pago». En estos casos, el art. 24.2-3 RSP dispone que «el Banco de España resolverá sobre el deber de constituir una entidad de pago separada previa audiencia de la entidad interesada. En su notificación hará constar las condiciones para la constitución de la entidad de pago separada, determinando qué actividades de las no contempladas en el artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, perjudican o pueden perjudicar la solidez financiera de la entidad de pago o la capacidad del Banco de España para supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable, o cualquier otro extremo cuya reforma se considere necesaria para garantizar el cumplimiento de las citadas obligaciones». Además, «la constitución de la entidad separada para la actividad de los servicios de pago se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 1, debiéndose presentar la solicitud correspondiente ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha de notificación de tal exigencia del Banco de España. Transcurrido ese plazo sin que se haya presentado la solicitud de autorización anterior, o denegada la misma, y en caso de que la entidad de pago híbrida no cese en sus actividades en el plazo de tres meses, la autorización concedida a ésta podrá ser revocada en virtud de lo previsto en el artículo 7.1.f) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre». Por último, «una vez constituida la entidad separada, la transferencia de actividades deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de tres meses desde la autorización».

¹⁴ A esta realidad hace referencia GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., *Plataformas de financiación...*, cit., especialmente pgs. 206-209.

¹⁵ *Ibidem*, pg. 204.

¹⁶ Al respecto, el art. 11 LFFE dispone que «las empresas que pretendan constituirse como establecimientos financieros de crédito y, a su vez, prestar servicios de pago, requerirán una única autorización específica que les faculte para el ejercicio de sus actividades y que corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad previo informe del Banco de España y del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los aspectos de su competencia. Una vez otorgada la autorización, tendrán la consideración de entidades de pago híbridas».

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, art. 53 LFFE), las EPs lo son por el Ministro de Economía y Hacienda (art. 6.2 LSP). Desde una interpretación literal del art. 52.3 LFFE parece vigente un criterio de dualidad o separación de autorizaciones; en este sentido, dicho precepto se refiere a que la PFP que preste servicios de pagos debe contar con la «preceptiva autorización de entidad de pago híbrida, de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y su normativa de desarrollo». Esta interpretación se confirma en la práctica, pues la propia «Guía para la autorización de PFPs», editada por la Dirección de Autorización y Registro de Entidades de la CNMV, advierte de la necesidad de que el solicitante de una autorización para ser PFP confirme si está autorizada o ha solicitado autorización como entidad híbrida según la LSP (punto 6.6 de la citada Guía). Desde esta interpretación se induce un principio de separación absoluta de los procedimientos de autorización, incluso en aquellos casos en que sean coetáneos. Así, tanto la condición de PFP como de EP híbrida requieren dos procedimientos de autorización basados en requisitos diferentes.

A continuación se repasan los presupuestos requeridos para que una PFP preste servicios de pago, es decir, para obtener la autorización de EP híbrida de acuerdo con la LSP y legislación de desarrollo. Al respecto, el RSP establece previsiones específicas para ser EP híbrida, por lo que suponen especialidades al régimen general de autorización, que resulta por ello de aplicación parcial. El objeto de la siguiente exposición de requisitos es comprobar si los mismos endurecen los propios de las PFP (ámbito del *crowdfunding* financiero), es decir, si desde el punto de vista de la autorización suponen un esfuerzo relevante respecto a la situación de la PFP, que tiene además que cumplir con sus propios requisitos de autorización. Para dicha tarea se dividen dichos presupuestos en dos grupos: a) requisitos para ejercer la actividad (requisitos para asumir la gestión de pagos); y b) requisitos de la solicitud (requisitos formales para la gestión de pagos).

1.2. Requisitos para asumir la gestión de pagos

La gestión profesional de pagos requiere, en primer lugar y como presupuesto básico, «revestir cualquier forma societaria que tenga la consideración de mercantil, bien por la naturaleza de su objeto, bien por la forma de su constitución» (art. 2.a RSP). Este requisito es propio de las EP, no variando en los supuestos en que se esté solicitando la condición de EP híbrida. La redacción de la norma no es la más acertada, pues parece que incluye en el concepto «forma societaria mercantil» a sociedades mercantiles con «forma civil» cuando en realidad se trataría de una sociedad mercantil con forma civil; en cualquier caso, el requisito se reduce a ser sociedad mercantil, independientemente de la forma adoptada¹⁷. Este presupuesto es más amplio –menos exigente– que el que se requiere para obtener la autorización como PFP, pues el art. 55.c LFFE precisa que revista «la forma de sociedad de capital, constituida por tiempo indefinido». Como se observa, el cumplimiento del presupuesto para obtener la autorización como PFP es más estricto, por lo que su existencia implica también la del exigido para ser EP/EP híbrida. Por ello, desde el punto de vista de este presupuesto la

¹⁷ Para GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L. (*Plataformas de financiación...*, cit., pg. 205), «las necesidades de solvencia de las EPs no precisan la técnica propia de un *capital social*», al presentar únicamente «riesgos de liquidez», riesgos «a corto plazo» y «limitado», al no captar depósitos ni asumir «lo que podríamos describir como un macro – o mega- endeudamiento funcional planificado».

condición de EP híbrida no supondría ningún esfuerzo para una PFP.

Junto a este requisito general de forma, el RSP concreta otros presupuestos de naturaleza organizativa y que pueden ser clasificados en torno a cuatro grupos: a) requisitos de la propia sociedad; b) requisitos relacionados con los socios; c) requisitos del órgano de administración y dirección; y d) otros requisitos. Veamos sus características y su comparación con los que se exigen para la obtención de la autorización como PFP.

A) Respecto a los *requisitos de la propia sociedad*, se exige que las acciones, participaciones o títulos de aportación en que se halle dividido el capital social sean nominativos (art. 2.a RSP); la LFFE no alude a ello cuando regula los requisitos para la autorización de una PFP, por lo que el RSP es más exigente en este aspecto. Además, es requisito para convertirse en EP/EP híbrida «tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio español» (art. 2.b RSP); en este punto vuelve a ser más exigente el RSP, pues para la obtención de la autorización como PFP se amplía el ámbito territorial, al permitir que el domicilio social esté «en otro Estado miembro de la Unión Europea» (art. 55.b LFFE). Debe advertirse, sin embargo, que la legislación española permite el establecimiento en España de sucursales de entidades de pago autorizadas o domiciliadas en un Estado no miembro de la UE (art. 9 RSP) y que es posible que actúen en España de entidades de pago autorizadas en otro Estado miembro de la UE (art. 10 RSP).

En el ámbito de estos requisitos de la propia sociedad merece mención especial el capital social, al ser un elemento relevante tanto en el RSP como en la LFFE. Mientras para la obtención de una autorización como EP/EP híbrida se establecen distintas posibilidades, que oscilan entre los 20.000 y los 125.000 euros¹⁸, en el ámbito de la LFFE se establece un capital social íntegramente desembolsado en efectivo de, al menos, 60.000 euros¹⁹; además, se obliga a mantenerlo tal cual durante todo el tiempo de actividad o, en su caso, a suscribir un seguro u otro tipo de garantía²⁰ o, incluso, una

¹⁸ Concretamente, i) 20.000 euros, en caso de que la entidad de pago solo preste el servicio de pago de envío de dinero. ii) 50.000 euros, en caso de que la entidad de pago ejecute operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del ordenante mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el pago a través del operador de la red o sistema de telecomunicación o informático, que actúe únicamente como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios. iii) 125.000 euros, en caso de que la entidad de pago preste cualquiera de los restantes servicios de pago previstos en el artículo 1.2 de la LSP.

¹⁹ En este sentido, se fija en un *capital social* íntegramente desembolsado en efectivo de, al menos, 60.000 euros. Como se observa, dicho capital coincide con el mínimo exigido para la constitución de una SA (art. 4.3 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, LSC). Ello significa que si se decide que la forma de la plataforma de financiación participativa sea la de SA este elemento quedará automáticamente cumplido. Durante la tramitación parlamentaria se intentó disminuir a 30.000 euros el capital mínimo a estos efectos (en el Anteproyecto eran 50.000 euros), con el objeto de “impulsar el sector”, enmienda que, como resulta obvio, no llegó a prosperar.

²⁰ Así, se hace referencia a un *seguro de responsabilidad civil profesional*, un *aval* u otra *garantía equivalente* que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional, con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones. Este presupuesto es especialmente adecuado para aquellas plataformas que se hayan constituido como SL y su capital esté por debajo de los 60.000 euros. Aunque durante su tramitación parlamentaria las cuantías exigidas en este apartado no fueron modificadas con respecto al Proyecto de Ley, éste sí las elevó sustancialmente respecto al Anteproyecto, que exigía a la garantía una cobertura mínima de 100.000 euros por reclamación de daños, y un total de 150.000 euros anuales para todas las reclamaciones.

combinación de ambos (art. 56.1 LFFE). Como se observa, resulta importante conocer desde el principio la intención de la PFP de prestar por cuenta propia la gestión de los pagos derivados de operaciones de *crowdfunding*, pues las divergencias entre los requisitos financieros son relevantes si no se coordinan.

B) En relación con los *requisitos relacionados con los socios*, el art. 2.d RSP dispone que los accionistas o socios titulares de participaciones significativas²¹ deben ser «considerados idóneos conforme a lo previsto en el artículo 6 de la LSP»²². Este requisito no se encuentra entre los requeridos para obtener una autorización como PFP, con lo que en este punto son más exigentes las normas sobre las EPs/EPs híbridas.

C) Respecto a los *requisitos del órgano de administración y dirección*, el art. 2.e RSP establece como presupuesto para ejercer la actividad de EP que tanto los administradores como los directores generales o asimilados de la entidad de pago «sean personas de reconocida honorabilidad y posean, la mayoría de ellos, los conocimientos necesarios para la prestación de servicios de pago». Se requieren, pues, dos presupuestos, uno de honorabilidad (predicable de todos) y otro de conocimiento (predicable de la mayoría de administradores y de los directores generales o asimilados de la entidad de pago respectivamente), conceptos interpretados auténticamente en el RSP²³. Estos requisitos son más exigentes para la obtención de la autorización como PFP; en este sentido, el art. 55.e LFFE exige que *todos* los administradores, directores generales o asimilados de la PFP «sean personas de reconocida honorabilidad empresarial²⁴ o profesional y posean conocimientos y experiencia adecuados en las materias necesarias para el ejercicio de sus funciones». Como se observa, los requisitos

²¹ Para el art. 6.3 LSP se entiende por *participación significativa* en una entidad de pago española «aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la entidad, y aquellas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la entidad. Se podrá determinar reglamentariamente, habida cuenta de las características de los distintos tipos de entidades de pagos, cuándo se deberá presumir que una persona física o jurídica puede ejercer una influencia notable».

²² Entre otros factores, la idoneidad se apreciará en función de: a) La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas. Esta honorabilidad se presumirá cuando los accionistas sean Administraciones públicas; b) Los medios patrimoniales con que cuentan dichos accionistas para atender los compromisos asumidos; y c) La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad, o la existencia de graves dificultades para inspeccionar u obtener la información necesaria sobre el desarrollo de sus actividades.

²³ Al respecto, el art. 2.e RSP dispone que «concorre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley». Por otro lado, «poseen los conocimientos necesarios para ejercer sus funciones en las entidades de pago quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a dos años, funciones de alta dirección, control o asesoramiento o funciones de similar responsabilidad en entidades, públicas o privadas, de dimensión al menos análoga a la entidad para la que se solicita autorización».

²⁴ Para la LFFE «concorre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la plataforma. Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible».

deben ser predicables respecto a la totalidad de los administradores y, en su caso, personal de alta dirección. La LFFE, además, hace referencia a «conocimiento y experiencia», conceptos que aparecen unidos en el RSP bajo la calificación única de «conocimiento»; en este sentido, el RSP acude a la experiencia no inferior a dos años para considerar que se tienen «conocimientos necesarios para ejercer sus funciones en las entidades de pago» (*cf.* art. 2.e RSP).

Junto a estos requisitos del órganos de administración y dirección comunes a toda EP el RSP dispone una norma especial aplicable en supuestos de EP híbridas, aplicable por tanto a los supuestos en que una PFP decida prestar «servicios de pago» para las operaciones de *crowdfunding*; en concreto, su art. 23.2 requiere que dichas entidades dispongan «de al menos un alto directivo con naturaleza de director general o asimilado, responsable de la gestión de los servicios de pago y los servicios auxiliares a los que esté autorizada»; además, «dicho directivo deberá estar en posesión de los conocimientos necesarios para la prestación de servicios de pago a que se refiere el artículo 2. e). En caso de que la entidad cuente con un órgano colegiado de administración, dichos conocimientos también serán exigibles a, al menos, uno de sus miembros». Evidentemente esta norma se cumpliría en la gran mayoría de supuestos de grandes EP constituidas como sociedades de capital, que disponen en cualquier caso de un órgano de administración (que debe cumplir los requisitos generales de la LSP sobre honorabilidad y conocimiento) y muy posiblemente con personal de alta dirección. Está pensando, por tanto, en EP pequeñas que subordinan sus servicios de pago a otras actividades de la propia entidad. En el caso de las PFP debe apuntarse que la especialidad derivada del RSP no presenta gran relevancia respecto a lo establecido con carácter general para obtener la autorización como EP; así, la PFP se configura necesariamente como sociedad de capital en la que deberán respetarse los elementos requeridos en para ser EP, en cuyo caso podría en la gran mayoría de las ocasiones obtener la autorización para ser EP híbrida.

D) En cuarto lugar, existen *otros requisitos* en las normas sobre servicios de pago para obtener la autorización de EP y, en su caso, de EP híbrida. (i) En primer lugar, se requiere que el solicitante disponga «a los efectos de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad, de sólidos procedimientos de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, así como procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que esté o pueda estar expuesta, junto con mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables adecuados. Tales métodos, procedimientos y mecanismos serán exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los servicios de pago prestados por dicha entidad». Se requiere, por tanto, reforzar la garantía de que se va a actuar con prudencia, mediante el establecimiento de «estructuras organizativas claras» y «mecanismos de control interno adecuados». Este presupuesto será más exigente en los casos en que la solicitud se realice por PFP que ya actúan en el mercado, siendo más complicado en aquellos casos en que se solicita la autorización para comenzar la actividad²⁵. En el ámbito de la LFFE existen requisitos parecidos²⁶, aunque es más

²⁵ Debe advertirse de que si se observara que la PFP-EP incumpliera este presupuesto siempre podría instarse la revocación de la autorización, de acuerdo con el art. 7.1.d LSP.

²⁶ En este sentido, el art. 55.f LFFE requiere «disponer de una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de control interno adecuados».

exigente al establecer más controles²⁷. Por esta razón la asunción de la competencia de la gestión de pagos para una PFP no va a suponer esfuerzos relevantes en relación con este requisito para ejercer la actividad como EP/EP híbrida. (ii) En segundo lugar, se requiere «establecer procedimientos y órganos de control interno y de comunicación para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», lo que resulta un presupuesto inexistente en los supuestos de la autorización para ser PFP. Por el contrario, la LFFE prevé un requisito inexistente en el ámbito de las solicitudes de autorización como EP/EP híbridas: «prever mecanismos para que, en caso de cese de su actividad, se sigan prestando todos o parte de los servicios a los que se comprometió para los proyectos de financiación participativa que hubieran obtenido financiación» (art. 55.i LFFE).

1.3. Requisitos formales para la gestión de pagos

La asunción de la gestión de pagos por una PFP también presenta especialidades formales, establecidas en las normas sobre «servicios de pago». Debido al sistema de autorización separada, la PFP que quiera prestar servicios de pago debe cumplir con formalidades distintas de las previstas para su constitución como PFP. A continuación se exponen las que suponen una novedad y, por ello, implicarán un esfuerzo añadido a de la creación de la PFP²⁸.

A) La solicitud debe ser dirigida a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (art. 3.1 RSP), a diferencia de la solicitud para ser PFP, que debe presentarse ante la Dirección General de Entidades de la CNMV.

B) Debe aportarse un «plan de negocios» (art. 3.1.c RSP), consistente en unas previsiones presupuestarias para los tres primeros ejercicios de actividad de la entidad de pago. Como es sabido, este documento es muy común en la etapa inicial de cualquier empresa, por lo que no debe suponer un obstáculo importante para el solicitante de autorización de una EP híbrida.

²⁷ Concretamente se requiere: (i) «disponer de los medios adecuados para garantizar la seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado por medios electrónicos»; y (ii) «disponer de un reglamento interno de conducta que contemple, en particular, los posibles conflictos de interés y los términos de la participación de los administradores, directivos, empleados y apoderados en las solicitudes de financiación que se instrumenten a través de la plataforma».

²⁸ Existen, no obstante, requisitos formales comunes, que no implicarían gran esfuerzo para una PFP. En este sentido, y en primer lugar, en ambas solicitudes debe aportarse un proyecto de estatutos sociales, acompañado de una certificación registral negativa de la denominación social propuesta (arts. 57.1.a LFFE y 3.1.a RSP). En caso de que los servicios de pago quieran ser incorporados a una PFP preexistente «basta certificación vigente de su inscripción registral» (art. 3.1.a RSP). Asimismo, coinciden en requerir un «programa de actividades, en el que, de modo específico, deberán constar los servicios, incluidos los auxiliares, que se pretenden realizar» (arts. 57.1.b LFFE y 3.1.b RSP). Ambas solicitudes incluirán una «relación de socios con participación significativa con indicación de sus participaciones en el capital social» (art. 57.1.d LFFE). El RSP es más exigente, al detallar más este requisito formal (ver al respecto el art. 3.1.i. y su relación con el art. 6.3 LSP). De forma similar también se coincide en requerir «la identidad de los administradores de la entidad de pago y de sus directores generales o asimilados, así como documentos acreditativos de su honorabilidad y de que tienen la experiencia y poseen los conocimientos necesarios para la prestación de servicios de pago» (art. 3.1.j RSP y de forma cercana el art. 57.1.e, g y h). En el caso de EP híbridas (como es el caso) el art. 24.1.b.i RSP dispone que «se presentará distinguiendo entre los que vayan a tener responsabilidad directa en la prestación de servicios de pago y los restantes». También son coincidentes en requerir una «una descripción de los procedimientos y medios para la presentación de quejas y reclamaciones por parte de los clientes y los procedimientos para resolverlos» (art. 57.1.g LFFE y art. 3.1.l RSP).

C) Justificación de haber constituido en la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, un depósito en efectivo o en Deuda Pública, equivalente al 20 por cien del capital inicial mínimo exigido por la LSP, a disposición de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (art. 3.1.d RSP)²⁹. Este presupuesto formal no debe generar grandes problemas, ya que el requisito realmente es el del capital social mínimo (*vid. supra*); logrado el mismo solo queda obtener su justificación formal.

D) Una descripción de las medidas adoptadas para proteger los fondos del usuario de los servicios de pago con arreglo a lo previsto en el artículo 10 LSP (art. 3.1.e RSP). Este precepto obliga a las EPs a salvaguardar los fondos recibidos bien de sus usuarios bien de otra EP, y les ofrece para ello dos procedimientos³⁰.

E) Una mayor descripción de métodos de gestión, control interno y organización estructural. En este sentido, la solicitud para la autorización de una EP híbrida no resulta más exigente que la propia para una PFP³¹, sino que el RSP concreta aún más dicha descripción en los supuestos de EP híbridas (en contraste con las EP no híbridas). Así, el art. 23.2.b.ii RSP dispone que, además, dicha información sobre métodos de gestión, control interno y organización estructural «especificará los procedimientos y estructuras organizativas destinados a evitar que los riesgos de las actividades económicas de la solicitante puedan afectar los intereses de los usuarios de servicios de pago o al

²⁹ Se establece, además, que dicho «depósito se liberará una vez constituida la entidad e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, así como, en su caso, en el supuesto de revocación de la autorización previsto en el artículo 7.1 de la Ley 16/2009. Igualmente se procederá a la devolución del depósito en los supuestos de renuncia a la solicitud o de denegación de la misma».

³⁰ En concreto, se prevén los siguientes: a) No se mezclarán en ningún momento con los fondos de ninguna persona física o jurídica que no sean usuarios de servicios de pago en cuyo nombre se dispone de los fondos y, en caso de que todavía estén en posesión de la entidad de pago y aún no se hayan entregado al beneficiario o transferido a otro proveedor de servicios de pago al final del día hábil siguiente al día en que se recibieron los fondos, se depositarán en una cuenta separada en una entidad de crédito o se invertirán en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo en los términos que se establezcan reglamentariamente. En este caso, los titulares de los fondos gozarán de derecho de separación sobre las cuentas y activos mencionados en el párrafo precedente, de conformidad con la normativa concursal, en beneficio de los usuarios de servicios de pago, con respecto a posibles reclamaciones de otros acreedores de la entidad de pago, en particular en caso de insolvencia. b) O bien, estarán cubiertos por una póliza de seguro u otra garantía comparable de una compañía de seguros o de una entidad de crédito que disponga de la calidad crediticia mínima que se determine reglamentariamente, que no pertenezcan al mismo grupo que la propia entidad de pago, por una cantidad equivalente a la que habría sido separada en caso de no existir la póliza de seguro u otra garantía comparable, que se hará efectiva en caso de que haya sido dictado auto de declaración de concurso de la entidad. El procedimiento adoptado por la entidad se hará público en la forma que se determine reglamentariamente y figurará en el Registro Especial a que se refiere el artículo 6.5 de la presente Ley. Sobre estos requisitos de garantía *vid. LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M., Comentarios...*, cit., pgs. 504-509.

³¹ En este sentido, los apartados «f», «g» y «h» del art. 3.1 RSP concretan mucho más que el escueto art. 57.1.c LFFE, que simplemente requiere en este punto una «descripción de la organización administrativa y contable, así como de los medios técnicos y humanos adecuados a su actividad». Por el contrario, el art. 3.1. RSP amplía dicho presupuesto en tres requisitos: i) Una descripción de los métodos de gestión empresarial del solicitante y de los mecanismos de control interno, referidos todos ellos a las actividades de pago e incluidos procedimientos administrativos, de gestión de riesgo y contables, que demuestre que dichos métodos y mecanismos de control empresarial son adecuados. ii) Los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que se establezcan para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. iii) Una descripción de la organización estructural de que proponga dotarse el solicitante para la prestación de servicios de pago, incluida, en su caso, una descripción de la utilización que se pretenda hacer de agentes y sucursales y una descripción de las disposiciones en materia de delegación de funciones, así como de su participación en un sistema de pago nacional o internacional.

cumplimiento de las normas sectoriales y de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo aplicables».

F) Información suficiente sobre las actividades económicas que viene realizando o pretende realizar y que determinan su calificación como entidad de pago híbrida, así como una previsión de su evolución a medio plazo (art. 23.2.b.iii RSP); esas actividades serían las propias de una PFP. En este mismo sentido se requiere aportar «información sobre la eventual vinculación o sinergia, comercial, operativa, o de cualquier otra naturaleza, entre dichas actividades y las de pago para las que se solicita autorización, así como sobre los mecanismos que aseguren la separación de las responsabilidades adquiridas en el ejercicio de las actividades de pago» art. 23.2.b.iii. 2º párrafo RSP).

2. CROWDFUNDING «NO FINANCIERO»

Las necesidades de pago en la modalidad no financiera del *crowdfunding* son idénticas al *crowdfunding* financiero: el donante o mecenas («inversor» en la modalidad financiera) realiza un pago para financiar un proyecto, aunque sin esperar una remuneración a cambio. Por tanto, la ausencia de finalidad financiera (retorno) no excluye una auténtica operación de pago, implicando por ello a la legislación especial sobre los «servicios de pago».

La plataforma de *crowdfunding* no financiero que desee ofrecer también el «servicio de pago», supuesto poco habitual en la práctica, debe, por tanto, solicitar una autorización como EP híbrida, al igual que sucedía en relación con la modalidad financiera de *crowdfunding*. Al respecto, el art. 23.1 RSP caracteriza a dicha clase de EP en todos los casos en que la empresa que realice servicios de pago desarrolle otra actividad económica: «se entenderá por entidades de pago híbridas aquellas que, además de prestar servicios de pago conforme al artículo 1.2 LSP, desarrollen alguna otra actividad económica, según lo establecido en el artículo 9.1.c) de la misma Ley». En el caso del *crowdfunding* no financiero se trataría de la intermediación en la financiación de proyectos culturales, artísticos,...

A diferencia de lo que sucedía con su modalidad financiera, en el supuesto de la plataforma de *crowdfunding* no financiero no se produciría una «dualidad de procedimientos». Debe recordarse que una de las características del *crowdfunding* es su realización a través de internet y que ello implica automáticamente la aplicación de las normas sobre la «sociedad de la información»³², es decir, la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE). En este ámbito la plataforma de *crowdfunding* no financiero es calificada como

³² La Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) caracteriza (en su anexo) a la «sociedad de la información» como «todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario». Asimismo, «El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios». Ciertamente, las normas de la «sociedad de la información» representan un nexo de unión entre todas las modalidades comprendidas bajo la denominación de *crowdfunding*, independientemente del tipo de conexión o acceso (pcs, móviles, *smart tv*,...). El Derecho mostró su preocupación hace ya bastante tiempo por la regulación de ciertos aspectos de la actividad realizada en la red. Aunque en este contexto jurídico no se contemplaba específicamente el fenómeno del *crowdfunding*, debe tenerse en cuenta en todo aquello que no sea regulado por normas especiales (DE LA VEGA GARCÍA, F., «Diversidad jurídica en el tratamiento del crowdfunding», *Revista Lex Mercatoria*, nº 5, 2017, pg. 122).

«prestador de servicios», al proporcionar servicios de la sociedad de la información. En este contexto la LSSICE establece el principio de «libre prestación de servicios» (art. 7) y la «no sujeción a autorización previa» (art. 6). La ausencia de normas especiales de acceso al mercado del *crowdfunding* no financiero implica, por tanto, que no exista la dualidad de procedimientos en los supuestos en que la plataforma decidiera prestar los servicios de pago.

No obstante, el principio de libre prestación de servicios no implica que deban obviarse las normas de acceso al mercado de la prestación de servicios de pago. La propia LSSICE dispone que «esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de los correspondientes servicios». Por ello, ya se ha anotado que la plataforma de *crowdfunding* no financiero que quiera prestar servicios de pago debe obtener la correspondiente autorización para ser EP híbrida. Los requisitos para ejercer la actividad y los de la solicitud son los establecidos en los artículos 2, 3 y 23 RSP, examinados *supra*, al contrastarlos con los presupuestos de acceso al mercado del *crowdfunding* financiero.

Finalmente, resulta interesante hacer referencia a novedosas formas de pago puestas en práctica por determinadas plataformas de *crowdfunding* no financiero que se caracterizan por representar medios de pago *offline*, en forma de «vales» u otro tipo de instrumento no electrónico. Esta modalidad, exclusiva del *crowdfunding* no financiero, ha sido pensada y puesta en práctica (en España por la plataforma *Lanzanos*) para aquellos mecenas que tienen alguna reticencia con los pagos *online*; surge de la idea de que dicho temor no impida la financiación de un proyecto. Aunque en estos casos el pago se realiza fuera del entorno digital la operación de *crowdfunding* sigue registrada telemáticamente.

El funcionamiento es muy sencillo y completamente gratuito, comenzando por la petición (por *e-mail*) de los «vales» a la plataforma de *crowdfunding*, que los generará y enviará al creador por correo electrónico. Una vez en su poder podrá imprimirlos y repartirlos entre los mecenas que lo soliciten a cambio de la cantidad de dinero indicada en el «vale». El pago se ha realizado, por tanto, directamente al creador, fuera de cualquier entorno *online*. Para que la contribución quede contabilizada por la plataforma de *crowdfunding* es necesario que el mecenas acceda al entorno *web* de la plataforma de *crowdfunding* y, previa inscripción, introduzca el código numérico del «vale». Automáticamente el dinero que el creador ha recogido en mano se suma al total recaudado en la plataforma de *crowdfunding*.

IV. LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS

La externalización supone poner a disposición de los inversores o donantes a una empresa distinta de la plataforma de *crowdfunding* para materializar los pagos de sus inversiones o donaciones. Resulta muy habitual que la plataforma de *crowdfunding* decida externalizar los pagos realizados por los mecenas/inversores, pues desde un punto de vista financiero supone un ahorro de costes fijos; al respecto, aunque la externalización no está desde luego exenta de comisiones, la PFP puede concentrarse en estos casos en la intermediación y vigilancia de los proyectos, delegando todo lo que supone el pago a una entidad colaboradora.

La externalización del pago no significa necesariamente que el mecenas o inversor disponga de una única opción para materializar su aportación al proyecto. Es

muy frecuente que la plataforma de *crowdfunding* ofrezca diversas posibilidades, pues facilitar el pago flexibilizando su realización resulta importante de cara a la captación o fidelización de las inversiones o donaciones. Resulta innegable que las circunstancias de cada interesado no son insignificantes a la hora de decidir aportar; así, por ejemplo, puede resultar importante pagar a crédito, suponiendo por ello relevante para decidir colaborar que la plataforma de *crowdfunding* ponga como posible medio de pago la «tarjeta de crédito». El ofrecimiento de varias formas de pago también permite comparar al mecenas o inversor las distintas comisiones aplicables en cada caso. Aunque existen diferencias entre las plataformas de *crowdfunding*, incluso entre los tipos de *crowdfunding* (financiero o no financiero), las formas más habituales de realización del pago en los supuestos de «externalización» son las siguientes:

A) En primer lugar, los medios tradicionales de pago, como son las tarjetas de crédito o débito, los cheques o las transferencias. No todas las plataformas de *crowdfunding* que externalizan pagos aceptan la totalidad de estas formas habituales de pago, siendo las más habituales la tarjeta de crédito y la transferencia, tanto en la modalidad de *crowdfunding* financiero como no financiero.

B) En segundo lugar, las denominadas «pasarelas de pago», que son sin duda las más habituales y prácticas. Se trata de delegar la operación de pago en otras entidades a y través de un sistema *online*. En estos casos la plataforma de *crowdfunding* pone al servicio del inversor o mecenas el enlace de una entidad colaboradora (*vid.* epígrafe siguiente) para realizar todo el proceso de pago, previa satisfacción de la correspondiente comisión; debe anotarse que los pagos derivados del *crowdfunding* generan importantes beneficios para dicha entidad colaboradora³³. Las pasarelas de pago más comunes son las proporcionadas por plataformas como *PayPal*, *Amazon*, *Lemon Way*, *Stripe* o *Mangopay*. Existen, sin embargo, plataformas (es el caso por ejemplo de *PayPal*) que se hallan muy enfocadas hacia la modalidad no financiera del *crowdfunding*.

En la externalización de la gestión de pagos cobra especial protagonismo la empresa que colabora con la plataforma de *crowdfunding*, al ser la encargada de realizar efectivamente el traspaso de la cantidad de dinero desde el mecenas o inversor a los creadores o promotores. Desde un punto de vista jurídico la actividad de esta entidad es un «servicio de pago», que por ello está sujeto al régimen jurídico de la LSP y el RSP. Dicha actividad está reservada legalmente a una lista cerrada de empresarios (art. 4.1 LSP), básicamente: a) las entidades de crédito; b) las entidades de dinero electrónico; y c) las entidades de pago³⁴.

Esta importancia de la entidad colaborada es puesta en evidencia por la legislación en el ámbito del *crowdfunding* financiero. Al respecto, el art. 57.1.i LFFE

³³ Debe advertirse que las comisiones de estas «pasarelas de pago» oscilan entre el 3% y el 5%; teniendo en cuenta que las operaciones de *crowdfunding* realizadas por una PFP puede movilizar millones de euros el negocio de dichas pasarelas pasa por ofrecer un servicio cada vez más completo y satisfactorio en este ámbito.

³⁴ Las normas sobre servicios de pago también habilitan a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., respecto de los servicios de pago para cuya prestación se encuentra facultada en virtud de su normativa específica Asimismo, y aunque respecto a las operaciones de *crowdfunding* tenga una importancia menor, debe advertirse que, a los efectos de la LSP, también podrían considerarse proveedores de servicios de pago, cuando no actúen en su condición de autoridades públicas, tanto al Banco de España como a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (art. 4.2 LSP).

obliga a incluir en la solicitud de autorización e inscripción de la PFP, para el caso de que exista intermediación en los pagos, el nombre de la entidad autorizada a prestar tal servicio y su número de registro. En el contexto del *crowdfunding* no financiero existe mayor libertad, pues en tal caso no existe el deber de notificar la entidad colaboradora en materia de gestión de pagos.

En el ámbito del *crowdfunding* resulta habitual que se trate de entidades que presentan una dimensión internacional. Así, por ejemplo, *Lemon way* es una «entidad de pago» extranjera comunitaria que opera en España (sin establecimiento) y que está inscrita y autorizada en Francia y España ; *Paypal* (Europe), por su parte, es configurada como «entidad de crédito» comunitaria que opera en España sin establecimiento; *Amazon* (Europe) es una «entidad de dinero electrónico» comunitaria que opera en España sin establecimiento .

Estas distintas entidades colaboradoras coinciden en prestar servicios de pago en España sin que necesariamente sean españolas. Debe recordarse que las distintas normas sobre las mismas permiten la libre prestación de servicios en España por entidades autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea. En este sentido, se reconoce, salvo alguna excepción, la posibilidad de realizar su actividad «bien mediante apertura de sucursal, bien en régimen de libre prestación de servicios» [art. 11.1 LSP (aplicable a *Lemon way*); ; art. 12.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (aplicable a *Paypal*); art. 12.1 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico (aplicable a *Amazon*)].

V. CONCLUSIONES

Aunque el *crowdfunding* presenta gran diversidad normativa confluye como elemento común a cualquier modalidad la necesidad de traspasar fondos, al menos, desde una parte del mercado (mecenas o inversores) a los demandantes de crédito (promotores). Esta operación se halla muy cercana al ámbito tradicional del Derecho Bancario, concretamente a la «gestión de pagos» y al «depósito de dinero». Las nuevas formas de micro-financiación digital acuden de este modo a figuras consolidadas y propias de determinadas entidades financieras para concretar un aspecto básico de aquéllas (hacer que el dinero fluya y llegue, a través de la plataforma, de los financiadores a los financiados).

La norma específica del *crowdfunding* (LFFE) no se detiene en la regulación de los «servicios de pago», remitiéndose a otras normas (básicamente LSP y RSP) para ordenar jurídicamente la gestión de los pagos generados en el sistema de micro-financiación digital. Esto implica una unificación del sistema entre las modalidades de *crowdfunding* en lo que afecta a la gestión de pagos. No obstante, al menos doctrinalmente, conviene abordar cada realidad separadamente; de esta forma pueden estudiarse los efectos que la consideración de «entidad de pago híbrida» tiene en cada ámbito de *crowdfunding*. Así, por ejemplo, en la modalidad regulada en la LFFE supone necesariamente un doble procedimiento de acceso al mercado, exigiéndose requisitos comparables, según los casos, a los establecidos para la autorización de una PFP.

Junto a estas «especialidades» de la gestión de pagos realizada por la propia plataforma destaca la unificación de criterios jurídicos y de estudio doctrinal cuando se opta por la «externalización» de los servicios de pago. Aunque en la práctica hay importantes pasarelas de pago especializadas solo en determinadas clases de *crowdfunding*, es común a todos los pagos destinados a financiar un proyecto a través

de internet que la entidad colaboradora de la plataforma posibilite diversas formas de pago y se configure habitualmente como entidad de crédito, de pago o de dinero electrónica; en estos casos se observa en la práctica la externalización de los «servicios de pagos» en entidades comunitarias sin establecimiento en territorio español.

VI. BIBLIOGRAFÍA

AA.VV., *Crowdfunding: aspectos legales* (Coord. MORENO SERRANO, E./CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L.), Aranzadi, 2016.

AA.VV., *La regulación del Shadow Banking en el contexto de la reforma del mercado financiero* (dir. MARIMÓN DURÁ, R.), Aranzadi, 2015.

ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, «El "equity crowdfunding" o financiación en masa de inversión: importancia, problemas y opciones en su regulación», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, nº 61, 2014, pgs. 13-58.

CARRASCO PERERA, A., «Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial: la financiación participativa a través de plataformas de "crowdfunding"», *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, Nº. 12, 2014, pgs. 185-197.

CNMC, *Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa* (E/CNMC/004/15), 2016.

DE LA VEGA GARCÍA, F., «Diversidad jurídica en el tratamiento del crowdfunding», *Revista Lex Mercatoria*, nº 5, 2017, pgs. 121-128.

EVANS, D.S., "Governing bad behavior by users of multi-sided platforms", *Berkeley Technology Law Journal*, nº 27, 2012, pgs. 1201-1250.

EVANS, D.S. & SCHMALENSEE, R., "The Antitrust Analysis of Multi-Sided Platform Businesses", en *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper*, 623, 2012, pgs. 1-45.

GALACHO ABOLAFIO, A.F., «Crowdfunding y Shadow Banking: plataformas de financiación participativa (PFPS) y la protección de los inversores», *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, nº 145, 2017, pgs. 173-203.

GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., *Plataformas de financiación participativa y "Financial Crowdfunding"*, Tirant lo Blanch, 2016.

GARRIGUES, J., *Contratos bancarios*, Madrid, 1958.

GIMENO RIBES, M., «Aproximación a la naturaleza jurídica del Crowdfunding», *RDM*, nº 291, 2014, pp. 451-490.

GÓRRIZ LÓPEZ, C., «Uber. Transporte de pasajeros y competencia desleal», *RDT*, nº 16, 2015, pp. 77-98.

HAMEL, J., *Banques et opérations de banque*, t. I, París, 1933.

LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M., *Comentarios a la Ley de Servicios de Pago*, Bosch, Barcelona, 2011.

PEKMEZOVIC, A. / WALKER, G., "The global significance of crowdfunding: solving the sme funding problem and democratizing access to capital", *William & Mary Business Law Review*, vol. 7, 2016, pgs. 347-458.